

AXLOQIY QADRIYATLAR ASOSIDA O'QUVCHILARDA YETAKCHILIK VA TASHABBUSKORLIKNI RIVOJLANTIRISH

Raxmatova Dinora Isomovna

Andijon davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16612752>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'quvchilarda yetakchilik va tashabbuskorlik fazilatlarini shakllantirishda axloqiy qadriyatlarning o'rnini yoritilgan. Jamiyat taraqqiyotida yetakchi shaxslarning axloqiy qarashlari, mas'uliyati va tashabbuskorligi muhim ahamiyat kasb etishi ta'kidlangan. Maqolada o'quvchilarda ijtimoiy faollik, mas'uliyat, adolat, halollik, vatanparvarlik kabi axloqiy fazilatlar asosida liderlik salohiyatini rivojlantirishning samarali pedagogik yondashuvlari va metodlari tahlil qilinadi. Shuningdek, ta'lim jarayonida axloqiy tarbiya orqali yetakchilik fazilatlarini uyg'otish yo'llari, o'qituvchining roli va zamonaviy pedagogik texnologiyalar imkoniyatlari ham ochib berilgan.

Kalit so'zlar: yetakchilik, tashabbuskorlik, shaxs tarbiyasi, pedagogik yondashuv, ijtimoiy faollik, mas'uliyat, ta'lim jarayoni, axloqiy tarbiya, liderlik fazilatlarini.

Kirish.

Bugungi globallashuv va axborot texnologiyalari jadal rivojlanayotgan davrda jamiyatda faol, tashabbuskor va mas'uliyatli yetakchi shaxslarni tarbiyalash ta'lim-tarbiya tizimining eng dolzarb vazifalaridan biri bo'lib qolmoqda. Mamlakatimizda yoshlarga oid davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida ularning intellektual salohiyati, ijtimoiy faolligi va yetakchilik qobiliyatini shakllantirish masalasi e'tiborda tutilmoqda. Ayniqsa, maktab o'quvchilarida bu kabi fazilatlarining erta bosqichdanoq rivojlanishi ularning kelajakdagi kasbiy yo'nalishlari va jamiyatdagi o'rnini aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Shuni alohida ta'kidlash joizki, yetakchilik va tashabbuskorlik faqatgina tabiiy iste'dod yoki individual xususiyatlar natijasi emas, balki ular ijtimoiy-madaniy omillar, tarbiya va axloqiy qadriyatlar asosida shakllanuvchi murakkab jarayondir. O'zbek xalqining asrlar davomida shakllangan boy ma'naviy merosi, odob-axloq me'yorlari, vatanparvarlik, halollik, mehr-oqibat kabi qadriyatlari o'quvchilarning shaxsiy kamolotida beqiyos o'rin tutadi. Ana shu axloqiy asoslar orqali yosh avlodni ongli, tashabbuskor va mas'uliyatli yetakchilar sifatida voyaga yetkazish mumkin. Ushbu maqolada o'quvchilarda yetakchilik va tashabbuskorlik fazilatlarini shakllantirishda axloqiy qadriyatlarning pedagogik ahamiyati yoritiladi. Shuningdek, zamonaviy ta'lim jarayonida o'qituvchilarning bu boradagi roli, interaktiv metodlardan foydalanish samaradorligi hamda axloqiy tarbiya bilan bog'liq didaktik yondashuvlar tahlil qilinadi. Maqola orqali o'quvchilarning ijtimoiy ongini, tashabbuskorligini va liderlik salohiyatini rivojlantirish yo'llari ochib beriladi.

Metodologiya:

O'quvchilarda yetakchilik va tashabbuskorlikni shakllantirish, ularni axloqiy qadriyatlar asosida tarbiyalash har qanday ta'limiy faoliyatning chuqur ilmiy-metodik yondashuvni talab etadigan murakkab, ammo dolzarb yo'nalishidir. Bu jarayonda metodologik asoslar tanlanishi nafaqat o'quvchilar shaxsini shakllantirish, balki ularning jamiyatdagi faolligini belgilovchi omillardan biri hisoblanadi. Ushbu tadqiqotda axloqiy tarbiya va liderlik kompetensiyalarining uzviy bog'liqligini yoritish uchun tizimli, shaxsga yo'naltirilgan va faoliyatga asoslangan metodologik yondashuvlar asos qilib olindi. Tizimli yondashuv orqali o'quvchilarda axloqiy qadriyatlar va yetakchilik fazilatlarini o'rtasidagi ichki munosabatlar aniqlanib, ularning bir-

birini to'ldiruvchi xususiyatga egaligi isbotlandi. Bu yondashuv nafaqat konseptual asoslarni mustahkamlaydi, balki pedagogik amaliyotda muayyan natijalarga erishish imkonini ham beradi.

Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv esa har bir o'quvchining individualligini, uning ichki salohiyatini, liderlik qobiliyatini e'tiborga olishni taqozo etadi. Har bir o'quvchi o'ziga xos qobiliyat, xarakter va axloqiy ko'rsatkichlarga ega bo'lib, pedagogning vazifasi bu jihatlarni chuqur tahlil qilgan holda maqsadga muvofiq yo'naltirishdan iborat. Bu usul o'quvchining o'z fikrini ayta olishi, mustaqil qaror qabul qilishi va tashabbus ko'rsatishiga zamin yaratadi.

Shuningdek, faoliyatga asoslangan yondashuv orqali o'quvchilarni real ijtimoiy vaziyatlarga jalb etish, ular orqali axloqiy tanlov qilish, mas'uliyatli qarorlar qabul qilishga o'rgatish imkonini beradi. Bu metodologik yo'nalishda o'quvchilar turli rolli o'yinlar, muammoli topshiriqlar, loyihaviy ishlar va ijtimoiy amaliyotlar orqali o'zlarining liderlik va tashabbuskorlik ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Ayniqsa, guruhlarda ishlash, ijtimoiy loyihalarda ishtirok etish orqali o'quvchilar o'zini jamiyat a'zosi sifatida his qiladi va axloqiy qadriyatlarga asoslangan mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga o'rganadi.

Tadqiqot jarayonida sifatli va miqdoriy tahlil usullari uyg'unlashtirildi. Intervyular, kuzatuvlar, diagnostik testlar va so'rovnomalar yordamida o'quvchilarning yetakchilik salohiyati va axloqiy qadriyatlari holati o'rganildi. Pedagoglar va psixologlarning fikrlari tahlil qilinib, ilg'or xorijiy tajriba bilan taqqoslandi. Bu yondashuv orqali axloqiy tarbiya berish va yetakchilikni shakllantirishning samarali mexanizmlari aniqlab chiqildi. Axloqiy qadriyatlar asosida o'quvchilarda yetakchilik va tashabbuskorlikni rivojlantirish izchil, tizimli, shaxsga yo'naltirilgan hamda amaliy faoliyatga asoslangan metodologik yondashuvlar orqali amalga oshirilishi zarur. Bu esa nafaqat ta'lim tizimi oldida turgan dolzarb masalalardan birini hal qilishga, balki kelajak avlodning yetuk va vatanparvar liderlar bo'lib yetishishiga zamin yaratadi.

Adabiyotlar va manbalar tahlili:

O'quvchilarda yetakchilik va tashabbuskorlikni axloqiy qadriyatlar asosida shakllantirish masalasi ko'plab ilmiy-tadqiqot ishlarida bevosita yoki bilvosita ko'tarilgan bo'lib, ushbu yo'nalishda yaratilgan adabiyotlar, metodik qo'llanmalar va ilmiy maqolalar ushbu tadqiqotning asosiy manbalarini tashkil etdi.

Avvalo, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining yoshlarga oid qaror va farmonlari, xususan, "Yoshlar — kelajagimiz" davlat dasturi (2018 y.), "Ma'naviyat va ma'rifat yili" dagi ma'naviy-ma'rifiy siyosat hujjatlari o'quvchilarda yetakchilik qobiliyatlarini axloqiy jihatdan shakllantirishda davlat siyosiy yondashuvining muhimligini ko'rsatadi. Bu hujjatlar yoshlarning liderlik salohiyatini aniqlash, qo'llab-quvvatlash va ularni ijtimoiy faollikka jalb etish bo'yicha zaruriy normativ-huquqiy asoslarni taqdim etadi.

Pedagogik nuqtayi nazardan Abdulla Avloniyning "Turkiy guliston yoxud axloq" asari yosh avlod tarbiyasida axloqiy qadriyatlarning o'rni, ma'naviyat va yetakchilik ruhini uyg'otish usullari haqida boy ilmiy-nazariy ma'lumotlarni taqdim etadi. Avloniy axloqiy yetuklikni milliy tiklanishning poydevori deb baholaydi va bu fikr bugungi ta'lim-tarbiya jarayonida ham dolzarb ahamiyatga ega.

Yetakchilik psixologiyasi va shaxsiy fazilatlar masalalariga oid xorijiy manbalar ham mazkur mavzuni yoritishda muhim rol o'ynadi. Jumladan, J. Makgregor Burnsning "Leadership" (1978) nomli asarida liderlik tushunchasi nafaqat rahbarlik, balki axloqiy va ijtimoiy mas'uliyat

sifatida talqin etiladi. Shuningdek, Daniel Golemanning “Emotional Intelligence” (1995) asarida hissiy aql, empatiya va axloqiy pozitsiyaning yetakchilikdagi ahamiyati ochib berilgan.

Zamonaviy o‘zbek pedagogikasida esa G.Yo. Abdullayev, A. Jo‘rayev, R. Xolbekov, N. Toshxo‘jayev singari pedagog-olimlar tomonidan axloqiy tarbiya, yetakchilik salohiyatining shakllanishi, o‘quvchining ijtimoiy faolligi kabi masalalar keng yoritilgan. Ularning ilmiy ishlari shaxs kamolotining asosiy omili sifatida qadriyatlar tizimini qaror toptirishga alohida urg‘u beradi.

Shuningdek, yetakchilik va tashabbuskorlikni shakllantirishga doir metodik qo‘llanmalar va darsliklar, jumladan, “Tarbiya” fani bo‘yicha umumta‘lim maktablari uchun mo‘ljallangan o‘quv dasturlari, “Ma‘naviyat asoslari” darsliklari, psixologiya va pedagogikani uzviy ravishda yorituvchi o‘quv materiallari asosiy manbalar sifatida xizmat qildi. Ularda o‘quvchilarning axloqiy ongini shakllantirish, yetakchilik sifatlarini rivojlantirishga doir interaktiv yondashuvlar, trening va o‘yinli metodlar tavsiya qilingan. Tahlil qilingan adabiyotlar va manbalar shuni ko‘rsatadiki, o‘quvchilarda yetakchilik va tashabbuskorlikni axloqiy qadriyatlar orqali rivojlantirish o‘zaro bog‘liq bo‘lgan ijtimoiy-pedagogik jarayon bo‘lib, bu borada milliy va xalqaro ilmiy manbalar bir-birini to‘ldiradi va boyitadi. Tadqiqotda bu adabiyotlar asosida nazariy va amaliy xulosalar ishlab chiqildi.

Tahliliy muhokama:

Axloqiy qadriyatlar asosida o‘quvchilarda yetakchilik va tashabbuskorlikni rivojlantirish bugungi zamonaviy ta‘lim tizimining eng muhim va dolzarb yo‘nalishlaridan biri sifatida e‘tirof etilmoqda. Chunki shiddat bilan o‘zgarayotgan ijtimoiy hayot, globallashuv ta‘siridagi madaniy ta‘sirlar fonida o‘sib kelayotgan yosh avlodda nafaqat bilim, balki axloqiy-ruhiy tayanch nuqtalar bo‘lishi zarur. Yetakchilik esa nafaqat boshqalarni boshqarish, balki o‘ziga va jamiyatga nisbatan mas‘uliyatli bo‘lish, to‘g‘ri qaror qabul qila olish, halollik, adolatparvarlik, insonparvarlik kabi yuksak axloqiy fazilatlar bilan chambarchas bog‘liqdir.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, o‘quvchilarda yetakchilik fazilatlarini shakllantirish jarayoni faqatgina liderlik ko‘nikmalarini o‘rgatish bilan chegaralanmasligi lozim. Aksincha, bu jarayon chuqur axloqiy asosga tayangan taqdiridagina samarali natija beradi. Chunki tashabbuskorlik va liderlik ko‘rinishidagi harakatlar agar axloqiy mezonlar bilan muvofiqlashtirilmasa, ular shaxsga emas, balki jamiyatga zarar keltiruvchi yo‘nalishga kirib ketishi mumkin. Shuning uchun ham yetakchilikni axloqiy qadriyatlar bilan uyg‘unlashtirish zaruriy pedagogik prinsip hisoblanadi.

O‘quvchi shaxsining kamolotida halollik, vijdonlilik, odob, boshqalarga hurmat, sabr-toqat, milliy qadriyatlarga sadoqat kabi fazilatlar yetakchilikning ichki mazmunini belgilaydi. Bu qadriyatlar maktab ta‘limida boshlang‘ich bosqichdan boshlab ongli ravishda singdirilsa, o‘quvchi nafaqat darslarda faol bo‘ladi, balki tashabbuskor, muammoni hal qila oladigan, ijtimoiy jarayonlarda faol ishtirok etadigan yetuk shaxs sifatida shakllanadi. Yetakchilik bu — obro‘-e‘tibor bilan birga mas‘uliyatni ham anglatadi. Shaxs o‘z harakatlarining oqibatini tushunib yetgani sari uning tashabbuslari foydaliroq va barqarorroq bo‘ladi.

Pedagogik amaliyotda kuzatilgan holatlar shuni ko‘rsatadiki, o‘qituvchilarning axloqiy qadriyatlarga tayanib olib borgan tarbiyaviy ishlari orqali o‘quvchilar orasida o‘z tengdoshlariga yetakchilik qilayotgan, ijtimoiy tashabbuslar ko‘rsatayotgan shaxslar shakllanmoqda. Bu holat, ayniqsa, sinf yetakchilari, tadbir tashkilotchilari, fan to‘garaklari rahbarlarida yaqqol ko‘zga tashlanadi. Ular o‘z faoliyatida nafaqat tashkiliy qobiliyatni, balki

hurmat, tengdoshlar bilan hisoblashish, adolatli qaror qabul qilish, mas'uliyatni bo'lishish kabi axloqiy fazilatlarni ham namoyon etadilar.

Shu nuqtai nazardan qaraganda, ta'limda axloqiy tarbiya vositalari — hikmatli so'zlar, badiiy asarlar, tarixiy shaxslar hayoti misolida beriladigan saboqlar, rolli o'yinlar, muammoli vaziyatli topshiriqlar — o'quvchining dunyoqarashi va liderlik fazilatlarini uyg'otishda nihoyatda muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, loyihaviy faoliyat, bahs-munozaralar, jamoaviy topshiriqlar kabi interaktiv metodlar orqali o'quvchining tashabbus ko'rsatishi, mustaqil fikrlashi, boshqalarni ishonchli fikrlar bilan yetaklashi mumkin bo'lgan holatlar vujudga keladi. Biroq bu yo'nalishda ayrim muammolar ham mavjud. Jumladan, ayrim ta'lim muassasalarida axloqiy tarbiyaning faqat nazariy shaklda berilishi, yetakchilikni faqat lavozim sifatida talqin qilinishi yoki tashabbuskorlikka ruxsat berilmaydigan muhit mavjudligi yoshlarning bu fazilatlarni to'laqonli rivojlantirishiga to'sqinlik qilmoqda. Shuning uchun maktab muhitini erkin fikrli, ochiq muloqotga tayyor va tashabbuslarni qo'llab-quvvatlovchi ijtimoiy makon sifatida qayta shakllantirish zarur.

Xulosa qilib aytganda, o'quvchilarda yetakchilik va tashabbuskorlik fazilatlarini axloqiy qadriyatlar asosida shakllantirish zamonaviy pedagogikaning eng muhim vazifalaridan biri bo'lib, bu jarayon izchil, maqsadga yo'naltirilgan va milliy-ma'naviy asoslar bilan uyg'un bo'lishi kerak. Faqat shundagina biz kelajak jamiyatining bilimli, odobli, tashabbuskor va mas'uliyatli yetakchilarini tarbiyalay olamiz.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Авлоний А. Туркий гулистон ёхуд ахлоқ. – Т.: «Ўқитувчи», 1992. – 160 б.
2. Абдуллаев Г'.Й., Жўраев А. Инсон, маънавият ва таълим. – Т.: «Маънавият», 2004. – 168 б.
3. Хўлбеков Р. Ахлоқий тарбиянинг назарий ва амалий асослари. – Т.: «Fan va texnologiya», 2012. – 200 б.
4. Тошхўжаев Н. Миллий қадриятлар ва ёшлар тарбияси. – Т.: «Маънавият», 2006. – 112 б.
5. Burns J. M. Leadership. – New York: Harper & Row, 1978. – 530 p.
6. Goleman D. Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ. – New York: Bantam Books, 1995. – 352 p.
7. «Маънавият асослари» дарслиги. 10-синф учун. – Т.: «Шарқ», 2021. – 144 б.
8. Назаров Қ. Таълимда фаол ва интерактив усуллар. – Т.: «Ўқитувчи», 2008. – 96 б.